

VÍDEO

Entrevista com [Silvio Lopes](#) (Brasil).

Silvio Henrique Almeida Lopes entrou em contato com a Gestalt-terapia em 1978 em um treinamento de 15 dias em Salvador. Fazia formação em psicodrama, e depois iniciou uma formação regular em Gestalt-terapia. Considera o psicodrama e a bioenergética suas principais influências (31 min; janeiro 2005).